

İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi

(Journal of Humanities and Social Sciences Academy)

İNTOBA

JHSSA

Rakkuş KARADUMAN

Dr. Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye,
rakkuskrdmn@mersin.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14524304>

<https://orcid.org/0000-0003-3583-1691>

Eser Geçmişi / Article Past:

Başvuru Tarihi
Applied
27/10/2024

Kabul Tarihi
Accepted
15/12/2024

Araştırma Makalesi

Orjinal Makale / Original Paper

Research Paper

İLHANLILAR DEVRİNDE MERÂGA

Özet

Merâga coğrafi konumu hasebiyle Ortaçağ'ın önemli şehirlerinden biridir. Bunun farkında olan devletlerden biri de İlhanlılar olmuştur. İlhanlıların bölgeyi ele geçirmesi Hülegü Han (h. 1256-1265) zamanında gerçekleşmiş ve Merâga başkent ilan edilerek yeni bir devlet vücuda getirilmiştir. Bu andan itibaren Merâga ilim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir şehir olarak en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Merâga Rasathânesi de bu amaç doğrultusunda bizzat Hülegü Han'ın emriyle ve Nasirüddin Tûsî öncülüğünde kurulmuştur. Merâga Rasathânesi, vakıf gelirleriyle desteklenen ilk rasathâne olmanın yanı sıra, İslam dünyasının altıncı büyük rasathanesi olarak da öne çıkmaktadır. Bu merkez, çeşitli coğrafyalardan gelen bilim insanlarını bir araya getirerek önemli bir bilgi ve araştırma ortamı oluşturmuştur. Merâga Rasathânesi'nde keşfedilen astronomi aletleri geliştirilerek günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Söz konusu rasathâne bu özellikleriyle Ortaçağ'da Semerkand Rasathânesi'yle birlikte İslâm Dünyası'nın en önemli rasathaneleri arasında yer almaktadır. Kendisinden sonra kurulan birçok rasâthaneye de esin kaynağı olmuştur. Abaka Han (h. 1265-1282), Gazan Han (h. 1295-1304) ve Ölceytü Han (h. 1304-1316) döneminde de önemini koruyan rasathâne, İlhanlı Devleti'nin merkezinin Sultaniye'ye taşınması sonucunda eski önemini kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ, İlhanlılar, Merâga, Rasathâne, Astronomi.

ATIF: KARADUMAN, R. (2024). İlhanlılar Devrinde Merâga, *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 4/2, 85-94.

CITE: KARADUMAN, R. (2024). Meraga During the Ilkhanid Era, *Journal of Humanities and Social Sciences Academy*, 4/2, 85-94.

Sorumlu Yazar

ISSN: 2791-6766

turnitin

Screened by

MERAGA DURING THE ILKHANID ERA

Abstract

Due to its geographical location, Merâga was one of the most important cities of the Middle Ages. One of the states that realised this was the Ilkhanids. The conquest of the region by the Ilkhanids took place during the reign of Hülegü Khan (r. 1256-1265) and Merâga was declared the capital and a new state was established. From this moment on, Merâga experienced one of its brightest periods as a city where scientific activities were carried out. In line with this purpose, the Meragha Observatory was established by the order of Hulagu Khan himself and under the leadership of Nasir al-Dīn Tūsī. In addition to being the first observatory supported by foundation revenues, Merâga Observatory also stands out as the sixth largest observatory in the Islamic world. This centre brought together scientists from various geographies and created an important information and research environment. The astronomical instruments discovered in Merâga Observatory have been developed and continue to be used today. With these features, the observatory in question is among the most important observatories of the Islamic World together with Samarkand Observatory. It also inspired many observatories established after it. The observatory, which maintained its importance during the reigns of Abaka Khan (r. 1265-1282), Ghazan Khan (r. 1295-1304) and Öljeitü Khan (r. 1304-1316), lost its former importance as the centre of the Ilkhanid State shifted to Sultaniye.

Keywords: Medieval, Ilkhanids, Merâga, Observatory, Astronomy.

1. Giriş

Merâga, İran'ın kuzeybatısındaki Urmîye Gölü'nün yakınında ve Sehend dağı'nın güney eteklerinden geçen Sâfi nehrinin kenarında kurulmuştur. Yâkût el-Hamevî'nin eski adını Efrâzerûd (askerlerin toplandığı yer) olarak kaydettiği Merâga, X. yüzyılda kaleme alınan coğrafya kitaplarında çevresinde her türlü ziraatın yapıldığı, bağlık, bostanlık, zengin, büyük ve güzel bir şehir olarak tanıtılır (Özgüdenli, 2004: 162; Minorsky, 1991: 498; Sarton, 1962: 1004). Ayrıca İslâm coğrafyacıları şehrin dördüncü iklimde yer aldığını ve isminin hayvanların otladığı alan anlamına gelen تمرغ kelimesinden türediğini de belirtmiştir (Belâzuri, 1987: 474; Strange, 2015: 218; Barthold, 2022: 226).

Şehrin güneyine doğru akan Sâfi Nehri'nin altı kilometrelik yarıçapında yer alan çeşmeler ve kanallar sayesinde iç kesimdeki tarım arazilerinde sulama yapılabilirdi. Özellikle kuzeyinde yer alan dağlar kuzey rüzgârlarından korunduğundan dolayı tarıma elverişli bir ortam vardı. Bu durum Ortaçağ İslâm coğrafyacılarının övgüsüne de konu olmuştur. İstahrî ve İbn Havkal, Merâgâ'da oldukça fazla sayıda bağ ve bostanların bulunduğunu ve nimeti bol bir şehir olduğunu kaydetmişlerdir. Başta Erdeherî adıyla meşhur olan karpuz olmak üzere şehirde birçok tarım ürünü yetişmektedir. Bunlardan bazıları; üzüm, kavun, badem, ceviz, pamuk, buğday ve arpadır (İstahrî, 2015: 176; İbn Havkal, 2017: 295 Batır, 2023: 30).

2. İlhanlıların Merâga'yı Ele Geçirmesi

Moğolların Merâga şehrine ilk gelişleri 1221 yılına denk gelmektedir. Bu yılda Moğollar şehre gelerek tahrip etmişlerdir. Aynı zamanda Moğollarla uzun bir mücadeleye girişen Celâleddin Hârizmşah¹ 1225 yılında halk tarafından Azerbaycan'a davet edilmiştir. Celâleddin bu davete icabet

¹ Celâleddin Hârizmşah'ın siyasi faaliyetleri ve hayatı ile ilgili daha detaylı bilgi için Bkz. Nesevî, *Celâlüttin Hârezemşah*. Çev. Necip Asım, MEB Basımevi, İstanbul 1934; Alaaddin Ata Melik Cüveynî, *Tarih-i Cihangüşa*

ederek Merâğa'ya gelmiştir. Ardından Azerbaycan'ı kontrolü altına almıştır. Daha sonra burayı askerî ve idarî bir merkez olarak kullanmıştır. Ancak Celâleddin'in yönetim işlerinde tedbirsiz davranması sebebiyle, yanındaki emirler ondan teker teker ayrılmaya başlamışlardır. Bunun üzerine şehir 1231 yılında Moğollar tarafından yeniden ele geçirilmiştir. Bu defa şehir halkı, Moğolların şehre ilk yaptıkları tahribattan dolayı âmân malı ödemeyi kabul ettiklerinden zarar görmekten kurtulmuştur (İbnü'l Esir, 1987: 460; Şirazi, 1401: 320).

Möngke Han'ın 1255 yılında Hülegü'yü Kafkasya, Irak, İran, Suriye, Mısır ve Anadolu'ya göndermesinin asıl sebebinin daha önce gönderilen Moğol komutanlarının (Curmagun, Baycu ve Elcigidey) bütün çabalarına rağmen söz konusu coğrafyada nihai bir sonucun elde edilememiş olmasından kaynaklı olduğunu düşünmek mümkündür. Bir diğer ihtimal de her ne kadar Möngke Han ile Altın Orda hükümdarı Batu Han arasındaki ilişkiler olumlu seyrete de, Büyük Hanlık batıda kendisine rakip istememektedir. Söz konusu durum Batu Han'ın Anadolu toprakları da dâhil olmak üzere İran coğrafyasındaki hâkimleri kendisine tabi etmek istemesinden kaynaklanmaktaydı (Herevî, 1362: 228-229; Bostancı, 2021: 114-116). Diğer taraftan Möngke, bu yolla dedesi Cengiz Han zamanındaki ulus verme yöntemi yerine, bir tür tayin usulüyle doğu ve batı topraklarını kontrol altına almış bulunmaktaydı. Bu bağlamda Hülegü, ağabeyi Möngke Han'ın saltanat naibi konumunda idi. Hülegü'nün bizzat Ön Asya'da kazandığı topraklar, Büyük Han'ın nüfuzu altında olmak kaydıyla Hülegü'nün ve ailesinin hâkimiyeti altındaydı. Aslında Möngke Han, kardeşi Hülegü'ye batıdaki işlerini bitirir bitirmez dönmesini söylemişti. Fakat Hülegü bu emri yerine getirmemiş ve başkenti Merâğa olmak üzere yeni bir devlet kurmuştu (Yuvalı, 2017: 132-134; Özgüdenli, 2004: 162).

3. Merâğa Rasathânesi ve Nasirüddin Tûsî'nin Faaliyetleri

Hülegü'nün yapılan savaşlarla gerçekleşen yıkımdan hemen sonra bölgeye geldiği ve hâkimiyetini tesis ettiği süreçte hâkim olduğu toprakları imara başladığı görülmektedir. (Reşîdüddin Fazlullah, 1394: 52; Haykıran, 2016: 189-196) Hülegü döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte Merâğa hem kültürel hem de ilim sahasında altın çağlarından birini yaşamıştır. Bu dönemin eserlerinden biri olan Merâğa Rasathânesi'nin ortaya çıkışı da aynı gelişmelerin bir sonucudur. Möngke Han ve daha sonra da Hülegü Han bu ilimle oldukça alakalıydılar (Rashiduddin Fazlullah's, 1999: 502; Pannekoek, 1989: 169; Wing, 2016: 79). Vassaf'ın verdiği kayıtlara göre rasathanenin kuruluşunu teşvik eden Tûsî idi. Öyle ki şehirde imar faaliyeti yürütüldükten sonra Tûsî, Hülegü'nün huzuruna gelerek: “*Eğer İlhan nücum hükümleri ile yıldızların araştırılmasının yenilenmesi uygun görürse bir rasathâne yapmak istediğini, İlhan'ın gelecek olaylardan haberdar edilmesi için de bir zîc meydana getirmeyi düşündüğünü*” bildirdi. Ayrıca “*padişahın ömrünün ve durumunun uzaması, mülkünün kalıcılığı ile padişahın seferleri hakkında da hakikatleri keşfetmek için bunun uygun olacağını*” arz etti. İlhan bu sözleri uygun bulup ülkenin tüm vakıf gelirlerini ona verdi. Aynı zamanda rasathânenin yapımı ve malzemelerin alınması için her ne lazımsa hazineden ona verilmesi konusunda ferman yazdı (Vassaf, 1346: 29). Böylece Merâğa Rasathânesi, kentin batısındaki müstahkem bir tepenin üzerine inşa edilmiştir. Bu gözlemevi, Bağdat ve Alamut'tan temin edilen kaliteli bazı rasad aletleriyle donatılmıştır. Hemen yanına Suriye, el Cezire ve İran'dan büyük çabalarla toplanan dört yüz bin el yazmasını içeren bir kütüphane de kurulmuştur (Zeydan, 2012: 162; Özgüdenli, 1999: 162; Sarton, 1962: 1004-1005). Zengin bir şekilde donatılmış olan bu gözlemevi ve kütüphane, IX. yüzyılın ilk yarısında Bağdat'ta el-Me'mun tarafından kurulan Beytü'l-Hikme ile XI. yüzyılda Kahire'de el-Hâkim tarafından tesis edilen Darü'l-Hikme'ye benzetilmiştir (Kaya, 2019: 935).

II, Çev. Mürsel Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988; Aydın Taneri, *Celâlü'd-din Hârizmşah ve Zamanı*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1977.

Merâga Rasathânesi'nin kuruluş yılı 1258-59 yıllarına tekabül etmekle birlikte (Vassaf, 1346: 29), "el-Muhâkik" unvanıyla tanınan önemli bir bilim insanı olan Nasirüddin Tûsî'nin² yöneticiliğinde kurulmuştur (Rashiduddin Fazlullah's, 1999: 501; Köprülü, 1942: 216; Sayılı, 1988: 191; Pannekoek, 1989: 169).

Bunun yanında Müeydeddin-i Arezî, Fahreddin-i Merâgî, Fahreddin-i Ahlatî ve Necmeddin Debiran-ı Kazvini³ Rükneddin el-Esterabadî, Muhyiddin b. Ebi eş-Şükr el-Mağribî, Kutbeddin Şirazi Mahmud b. Me'sud b. Muslih, Sadreddin Ali b. Nasirüddin Tûsî, Necmeddin Ali b. Mahmud el-Bağdadî, İbnü'l-Fuvatî Kemaleddin Şeybanî, Hâce Şemseddin b. Muhyiddin el-Arabî, Asiluddin Hasan b. Nasirüddin Tûsî, Şemseddin el-Şirvanî, Kemaleddin İcî, Hüsameddin Şamî, Eşireddin el-Ebberî, İbn Sertak, Rükneddin b. Şerefeddin el-Amulî, Necm-üd-Din Debiran, Necmeddin Usturlabî, Sing Sing (yani arif) diye tanıtılan Çinli Fao-Mun-çi gibi âlimler de rasathânenin kuruluşu için görevlendirildiler. (Rashiduddin Fazlullah's, 1999: 502; Vassaf, 1346: 29; Köprülü, 1942: 212; Kar, 2018: 94-95) Zikredilen bu âlimin Çin ve Uygur takvimleri hakkında yazdığı monografiler oldukça meşhurdur (Sarton, 1962: 1005; Kar, 2018: 96).

Rasathâne kurulduktan sonra Nasirüddin Tûsî'nin etrafında birçok öğrencisi bulunuyordu. Tûsî, Merâga'dan ayrıldığında bazı öğrencileri de onunla birlikte Bağdat'a gitmişlerdi. Bu öğrencilerin Merâga Rasathânesi'nden yararlandıkları söylenebilir. Zira astronomi, gözlem aletleri kullanılarak ve pratik bir şekilde öğretildiği için, özel rasathâneleri olan veya resmi rasathânelerde çalışan astronomların, öğrencilerini bu merkezlere alarak onların eğitimine katkı sağladıkları düşünülebilir (Sayılı, 1946: 635).

Merâga Rasathânesi⁴, vakıf gelirleriyle desteklenen ilk rasathâne olmasının yanı sıra, İslam dünyasının altıncı büyük rasathânesi olarak da öne çıkmaktadır. Bu merkez, çeşitli coğrafyalardan gelen bilim insanlarını bir araya getirerek önemli bir bilgi ve araştırma ortamı oluşturmuştur. Söz konusu rasathâne bu özellikleriyle Semerkand Rasathânesi'yle birlikte İslâm Dünyası'nın en önemli rasathâneleri arasında yer almaktadır. Nitekim Semerkand Rasathânesi⁵, Merâga Rasathânesi'nden esinlenilerek yapılmıştır (İhsanoğlu, 1997: 187; Karadaş, 2006: 8).

Hülegü Han, Bağdat'ı ele geçirmek için Abbasî halifesi Musta'sım Billah'a (h. 1242-1258) karşı Irak topraklarına doğru sefere çıkma düşüncesindeydi. Reşîdüddin Fazlullah, Hülegü Han'ın bu planını devlet yetkilileriyle görüşürken Hüsameddin Münecim'i çağırdığından söz etmektedir. Hülegü Han, Münecim'e yıldızların ne söylediğini açıkça ifade etmesini istemiştir. Ancak Münecim, Hülegü Han'a Bağdat'a ve Abbasî hilafetine saldırmanın uğursuz olacağını, zira daha önce bu tür saldırılarda bulunan her hükümdarın felaketle yüzleştiğini belirtmiştir. Ayrıca, eğer bu uyarıya kulak verilmezse yakın gelecekte benzer zorlukların ortaya çıkacağına dair uyarıda bulunmuştur (Reşîdüddin Fazlullah, 2013:

² Nasirüddin Tûsî'nin hayatı ve faaliyetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Bkz. Agil Şirinov, "Nasirüddin Tûsî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 41, TDV Yayınları, İstanbul 2012, s. 437-445.

³ Daha tafsilatlı bilgi için Bkz. Kâtip Çelebi, *Keşfu'z-Zunün*, çev. Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2007, s. 571.

⁴ Bahsi geçen rasathâne için M. Godard mağaraların rasathâne zannedildiği savını iddia etmiştir. Fuad Köprülü ise bu mağaraların rasathâne ile büsbütün alakasız olmadığını; ancak bunların ne maksatla kullanıldığını sarih olarak bilemediğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra başka salonlarında var olduğunu ve asıl rasathânenin bu kısımlarda olduğundan söz etmiştir. Daha detaylı tartışma için Bkz. Köprülü, "XIII. Asırda Marâga Rasathanesi Hakkında Bazı Notlar", s. 207-212.

⁵ Semerkant'ın Emir Timur tarafından yeniden inşa edilmesi ve Semerkant Rasathânesi ile ilgili daha tafsilatlı bilgi için Bkz. Mustafa Gökçe, Tuba Tombuloğlu, "10. ve 15. Yüzyıl Seyyahlarının İzlenimlerinde Semerkant", *History Studies* 10, Aralık 2018, s. 131-144; Salim Aydüz, "Semerkant Rasathânesi", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 36, TDV Yayınları, İstanbul 2009, s. 486-487.

37). Fakat diğer müneccimler ve Nasirüddin Tûsî tam tersi yorumlarda bulunarak Hülegü Han'a "Çok çaba sarf etmeden Bağdat'ı alacağını, yapılacak savaşı sorunsuzca kazanacağını ve halifeliğin süresinin dolduğunu" söylemişlerdir (Kaya, 2019: 933). Nasirüddin Tûsî'nin Hülegü'nün bu sefere çıkmasında etkisinin büyük olduğunu ayrıca belirtmek gerekmektedir (Reşidüddin Fazlullah, 2013: 38). Sonuçta Hülegü Han 1258 senesinde Bağdat'ı ele geçirmiş ve büyük bir yağma ile tahribatta bulunmuştu (Cüveynî, 1988: 163-177; Spuler, 2011: 62-63).

Hülegü Han'ın ölümünden (1265) sonra ardından gelen halefleri de rasathâne faaliyetlerinin devam etmesi için gereken özeni göstermişlerdi. Babasının yerine geçen Abaka Han (h. 1265-1282), rasathânenin devam edebilmesi için para aktarmış ve rasathâne on iki senelik bir çalışmanın sonucunda tamamlanmıştır (Köprülü, 1942: 218-220). Nasirüddin Tûsî, yukarıda bahsini ettiğimiz tüm âlimlerin yardımıyla astronomi kataloglarını içeren ve astronomi alanında en önemli eseri olan *Zîc-i İlhânî*'yi yazmaya başlamıştır. Onun dönemine kadar yazılan kataloglar içinde en gelişmiş olan bu çalışma başta Çin olmak üzere tüm Asya'da bilinmekteydi. *Zîc-i İlhânî* kataloglarında farklı takvimler üzerinde durulmuş, çeşitli yıldızların ve şehirlerin koordinatları verilmiştir. Merâga Rasathânesi'nde kullanılan astronomi aletlerinin birçoğu bizzat Tûsî tarafından icat edilmiştir. Bunların en önemlisi bugün kullanılan *teodolit* aletinin daha basit bir örneği olup semt ve irtifa tayininde kullanılan "torquetum" adlı araçtır (Vassaf, 1346: 30; Şirinov, 2012: 439; Sarton, 1962: 1005).

Tûsî'nin esaslı olarak da adlandırılan doğrusal usturlap da bu dönemde keşfedilmiştir (Sarton, 1962: 1005). Tûsî bu eseri bitirmeden 1274'de yaşamını yitirmiştir. Fakat bu çalışmalar onun önderliğinde kurulan rasathânedede devam etmiş ve Muhyiddin el-Mağribî tarafından tamamlanmıştır. Başlangıçta Tûsî tarafından Hülegü adına atfedilen bu *Zîc-i İlhânî*, Hülegü'nün ölümüyle birlikte Abaka Han adına ithaf olunmuştur (Köprülü, 1942: 216). *Zîc-i İlhânî*'nin içeriğine baktığımızda dört makaleden oluştuğunu görmekteyiz. İlk makalenin takvimler hakkında olduğu ve on iki bölümden oluştuğu gözümüze çarpmaktadır. Bu makalede önceki dönemlerde kullanılmış olan Kuşiyar, Fahir, Şahi, Battani gibi cetvelleri konu alarak, bu cetvellerin hatalarından söz etmiştir. Kısaca 12 bölümden oluşan ilk makalede; Yezdicerd, Selevki, Yahudi, Meliki ve Çin-Uygur takvimleri hakkında bilgiler de verilmektedir. İlk makaleden anlaşılacağı üzere bu takvimler hakkındaki bilgiyi; Mönge Han'ın çevresinde bulunan Hıtay ve Uygur müneccimlerinden aldığı rahatlıkla söyleyebilmek mümkündür. Sözü geçen takvimleri Hıtay takvimi olarak anlatmış ve birinci makalenin başında da söylediği üzere; "bizim padişahlarımızın kullandığı takvim Türklerin ve Hıtayların takvimidir" diyerek bunu ifade etmiştir. Ay adlarının üzerinde de araştırmalar yapan Tûsî, ay isimlerine Hıtayca hayvan isimlerini verdiği, kameri ay isimlerini ise Türkçe adlandırdığı görülmektedir. Bu da Hıtaylıların ve Türklerin ortak bir takvim⁶ kullandığını destekler niteliktedir (Kar, 2018: 97).

İkinci makale gezegenlerin yerini, çeşitli yerleşim merkezlerinin enlem ve boylam koordinatlarını içermekte olup on beş fasıldır. Üçüncü makale güneşin doğuşu ve batışı temelinde namaz vakitlerine dairdir ve on dört fasıldır. Dördüncü makale ise yedi fasıldan oluşmakta, burada astronomiye ilişkin çeşitli meseleler incelenmektedir (Unat, 2013: 399; Sarton, 1962: 1006).

Merâga'nın iklimi astronomik gözlemler için çok elverişliydi. Rasathânenin iki kuşaktan daha fazla sürdüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmamasına rağmen Nasirüddin Tûsî'nin bu rasathânenin ilk yöneticisi olduğundan hiçbir kuşku yoktur. Ancak Nasirüddin Tûsî'den sonra sırasıyla iki oğlunun Merâga Rasathânesi'ne yöneticilik yaptığı bilinmektedir (Sarton, 1962: 1005). Merâga'da inşa edilen

⁶ Ayrıca Türklerin kullandığı takvimle ilgili daha tafsilatlı tartışma için Bkz. İbrahim Kafesoğlu, *Türk Milli Kültürü*, Ötügen Neşriyat, İstanbul 2007, s. 343-345; Fatin Gökmen, *Eski Türklerde Heyet ve Takvim*, Devlet Basımevi, İstanbul 1937, s. 37.

rasathâne ve kütüphaneye ek olarak İlhanlı veziri Reşîdüddin Fazlullah tarafından bir de medrese inşa edilmiştir. Bu okul ağırlıklı olarak astronomi ve matematik eğitimi vermiştir. Bu yönü ile bakıldığında gözlemevi, kütüphane ve medreseden meydana gelen Merâğa'daki yapı o zamana kadar inşa edilen ilk tam kapsamlı gözlemeviydi. İslam dünyasından ve hatta Çin'den birçok ünlü ve yetenekli bilim insanını ve öğrenciyi kendine çekmeyi başarmıştı (Kaya, 2019: 935; Özgüdenli, 2004: 162). Abaka Han döneminde sadece ilmî faaliyetler değil aynı zamanda dinî faaliyetler de desteklenir mahiyette olmuştur. Şehirde İran'ın en büyük Budist tapınağı inşa edilmesi de bunu göstermektedir (Batır, 2023: 44).

Abaka Han'ın ölümünden sonra Gazan Han (h. 1295-1304) dönemine kadar olan aralıkta Nasirüddin Tusî'nin oğulları ile ekibinin neler yaptığına dair malumat bulunmadığını belirtmek gerekmektedir. Reşîdüddin'in bahsine göre Gazan Han döneminde Merâğa Rasathânesi'ndeki faaliyetler yeniden canlanmıştır. Birinci Suriye seferinden dönen Gazan Han, Merâğa'dan geçerken rasathâneye gelerek buradaki çalışmalarını takip etmiş, aletleri teker teker gözden geçirerek onlar hakkında izahat almıştı. Bu bahis esasen Gazan Han'ın rasathâne işlerine oldukça ilgili olduğunu göstermektedir (Rashiduddin Fazlullah's, 1999: 648; Reşîdüddin Fazlullah, 1394: 282). Bunun yanı sıra Gazan Han'ın da bir rasathâne inşa ettirme teşebbüsü olduğunu, bu girişimin ya başarılı olmadığını ya da buranın bir rasathâne değil de medrese olarak kurulduğundan bahsedilmektedir (Köprülü, 1942: 224).

Gazan Han ve sonraki İlhanlı hükümdarları döneminde Merâğa giderek siyasî çekişmelerden uzak kalmış daha çok karargâh hâline gelmiştir. Ölceytü Han (h. 1304-1316) zamanında da Nasirüddin Tusî'nin oğlu Merâğa Rasathânesi'nin başına getirilmiştir. Bu dönemde rasathânedeki çalışmalar sürdürülmüştür (Köprülü, 1942: 224; Özgüdenli, 2007: 346). Ölceytü'nün ölümünden sonra yerine geçen Ebû Saîd Bahadır Han (h. 1317-1335) zamanında ciddi bir hareketlilik yaşanmamıştır (Yuvalı, 1994: 218-219).

İlhanlı devlet merkezinin önce Tebriz'e daha sonra Sultaniye'ye kayması ve Nasirüddin Tusî'nin ölümünden sonra çalışmaların eskisi kadar görkemli olmaması gibi sebeplerle Merâğa Rasathânesi'nin ehemmiyeti azalmıştır (Köprülü, 1942: 224-225).

Hamdullah Müstevfî'ye göre İlhanlıların son dönemlerinde Merâğa'da ödenen vergi (tamga) 70.000, haraç ise 185.500 dinardı. Bu kayıtlara göre Merâğa, Azerbaycan'da Tebriz'den sonra en çok vergi ödeyen ikinci şehir durumundaydı. İlhanlı Hükümdarı Ebû Saîd Bahadır Han'ın ölümüyle başlayan taht kavgaları sırasında şehir sürekli el değiştirdi. Celayırlı Şeyh Hasan, son İlhanlı bakiyesi Toga Timur'u Merâğa yakınlarında mağlup etmesiyle şehre hâkim oldu (1337) (Özgüdenli, 1999, s. 162).

Merâğa ve çevresinin etnik yapısı gibi mezhep yönünden durumu da tarih boyunca değişken bir yapı göstermiştir. Şehir ve bölge halkının önemli bir kısmının Ortaçağ boyunca Hanefî ve ikinci derecede Şâfiî mezhebine mensup olduğu bilinmektedir. Safevîler (1501-1736) devrinden itibaren ise bütün İran gibi Merâğa bölgesinde de Şîa ağırlık kazanmıştır. Ortaçağ'dan günümüze kadar Merâğa'da yetişmiş veya buralı olup çeşitli ilim merkezlerinde şöhrete kavuşmuş Merâgî nisbesiyle anılan çok sayıda âlim, edip ve şair vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Fakih ve muhaddis Ebû Türâb Abdülbâkî b. Yûsuf; edip, fakih ve muhaddis Ebü'l-Hasan Ali b. Haskûye (Haskeveyh); muhaddis Ebû Bekir Muhammed b. Mûsâ; muhaddis İbnü'l-Merâgî (Ebu'l-Kasım Ali b. Ahmed); muhaddis Ebû Muhammed Ca'fer b. Muhammed; ünlü mûsikîşinas Abdülkadir-i Merâgî⁷; *Câm-ı Cem*'in sahibi Evhadüddîn-i Merâgî ve Zeynelâbidîn-i Merâgî (Özgüdenli, 2004: 163).

⁷ Abdülkadir-i Merâgî'nin yaşamı ve eserleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Bkz. Nuri Özcan, "Abdülkâdir-i Merâgî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 1*, TDV Yayınları, İstanbul 1988, s. 242-244.

XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Karakoyunlular (1380-1469)⁸, Celayırlıların (1340-1431) topraklarına girerek sınırlarını genişlettiler. Bu dönemde Merâğa, iki devlet arasındaki mücadelelere sahne oldu. Aynı zamanda Doğu Anadolu ve Azerbaycan'da yoğun Türkmen nüfusu bulunmaktaydı. Muhtemelen bu Türkmen beylerinden biri olan Yâdigâr Şah, 1392 yılında Karakoyunluların elindeki Merâğa'yı ele geçirip şehri yağmalayarak halkı kılıçtan geçirdi (Sümer, 2021:56). Emir Timur'un saltanatı sırasında (h. 1370-1405), 1400'de Merâğa da Timurluların kontrolüne giren şehirler arasındaydı. Ancak Emir Timur'un ölümünden sonra bölge, torunları arasında süregelen taht mücadelelerine sahne oldu (Yezdî, 2019: 426). Bu fırsattan yararlanan Karakoyunlular, Merâğa'yı yeniden ele geçirdiler (Sümer, 2021: 75 vd.). Ancak Karakoyunluların gücünün zayıflamasıyla birlikte şehir Akkoyunluların egemenliğine geçti. Bu dönemde Merâğa'daki Rûyîn-dij Kalesi'nin bir hapisane olarak kullanıldığı bilinmektedir (Sümer, 1989: 273). Akkoyunlu hanedanı içerisindeki taht mücadeleleri ve bölgedeki istikrarsızlık, Safevîlerin 1501'de İran'da hâkimiyet kurmasıyla son buldu. Safevîler döneminden itibaren, İran genelinde olduğu gibi, Merâğa'da da Şîîlik etkisini artırdı. Ancak Ortaçağ boyunca şehirde Hanefî mezhebi yaygındı; ayrıca Şâfiî mezhebi de azımsanmayacak bir etkiye sahipti (Gündüz, 2008: 452).

Merâğa, Ortaçağ boyunca çeşitli siyasî unsurların etkisi altında kalması hasebiyle İran'ın tarihî eserler bakımından en zengin şehirlerinden birisidir. Surh Kümbeti (1147), Gerd Kümbeti (1167), Kebûd Kümbeti (1197), Gaffâriyye Kümbeti (1328), Mescid-i Şeyh Bâbâ (IX./XV.) ve harabe durumunda olan rasathâne Ortaçağ'dan günümüze kadar gelen tarihî yapılar arasında sayılabilir (Özgüdenli, 2004: 162).

4. Sonuç

Merâğa Ortaçağ şehirleri arasında görkemli bir tarihe olmuştur. Gerek coğrafi konumu gerekse elverişli alanları ile tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Bu devletlerden birisi de İlhanlılar olmuştur. Şehir, Moğollarla birlikte önce bir yıkıma maruz kalsa da daha sonra gerçekleştirilen imâr faaliyetleriyle bir toparlanma sürecine girmiştir. Merâğa'da inşa edilen rasathâne de bunun apaçık bir göstergesi olmuştur. Nitekim Nasirüddin Tûsî öncülüğünde rasathânedeki gerçekleştirilen icatlar, ardıllarına da yol gösterici olmuş ve günümüzde astronomi alanında kullanılan araçların temel noktasını oluşturmuştur. Merâğa sadece bilimsel olarak değil ordugâh şehri olarak da ön plana çıkmıştır. Esasen Moğollar bölgeleri tahrip edici bir kavim olarak ün salmışsalar da yaptıkları imar faaliyetleri ile ilim alanındaki atılımları bu görüşün ne kadar zayıf olduğunu da göstermiştir. Öyle ki Ortaçağ konjonktürü göz önüne alındığında bozkır topluluklarının en önemli geçim kaynağının ganimet olduğu bilinir. Haliyle topluluklar bir yerden ganimet almak için yıkıcı bir tahribatı da beraberinde getirirler. Ancak aynı topluluklar medeniyetle tanıştıklarında artık bunlar yerine imar, ilim, sanat ve daha birçok alanda faaliyet yürüttükleri gözden kaçmamalıdır. Sonuç olarak bir dönem tahribatla anılan Moğolların daha sonra pek çok alanda kendilerinden sonra gelen devletlere ilham oldukları unutulmamalıdır.

Kaynakça

Abdullah b. Fazlullah Şirazî, (1346). *Tahrir-i Tarih-i Vassâf*. Neşr. Abdullah el-Ahmed Ayetî, Tahran: İntişarat-ı Bünyad-ı Ferheng-i İran.

Abdullah b. Fazlullah-ı Şirazî. (1401 h.ş.) *Tecziyetü'l-Emsâr meşhur be Târih-i Vassâf*, neşr. Ahmed Hâtemî, Tahran: Neşr-i Ulum.

⁸ Karakoyunlularla ilgili daha tafsilatlı bilgi için Bkz. Ahmet Korkmaz, *Kara-Koyunlu Devleti'nin Askerî Teşkilâtı*, Efeakademi Yayınları, İstanbul 2022.

- Alaaddin Ata Melik Cüveynî. (1988). *Tarih-i Cihangüşa II*, çev. Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- Alaaddin Ata Melik Cüveynî. (1988). *Tarih-i Cihangüşa III*, çev. Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
- Barthold, V. V. (2022). *İran Tarihi Coğrafyası*, çev. Ömer Alkaç, İstanbul: Selenge Yayınları.
- Batır, İ.B. (2023). “Orta Çağ’da Şehir: İran, “Orta Çağ’da Bir Ordugâh Şehri: Merâga”, *Orta Çağ’sa Şehir: İran*, ed. Mustafa Aylar, Ankara: Sonçağ Akademi.
- Belâzürî. (1987). *Fütuhu’l-büldân*, çev. Mustafa Fayda, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Bostancı, F. (2021). *Berke Han Dönemi Altın Orda Devleti Tarihi (1256-1266) (Siyaset-Kültür-Din)*. İstanbul: Efeakademi Yayınları.
- Çelebi, K. (2007). *Keşfu’z-Zuniin*, çev. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Gökmen, F. (1937). *Eski Türklerde Heyet ve Takvim*, İstanbul: Devlet Basımevi, 1937.
- Gündüz, T. (2008). “Safevîler”, *Diyanet İslâm Ansiklopedisi*, (Cilt 35, 451-457 ss.), İstanbul: DİA.
- Haykıran, K.R. (2016). *Moğollar Zamanında Yakın Doğu*, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- İbn Havkal. (2017). *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, çev. Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Yayınları.
- İbnü’l Esir. (1987). *el-Kâmil fi’t-Târih Tercümesi 12*, çev. Ahmed Ağırakça, Abdülkerim Özaydın, İstanbul: Bahar Yayınları.
- İhsanoğlu, E. (1997). *Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi I*, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi.
- İstahrî. (2015). *Ülkelerin Yolları*, çev. Murat Ağarı, İstanbul: Ayışığı Kitapları.
- Kafesoğlu, İ. *Türk Milli Kültürü*, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Kar, A. (2018). “Merâga Rasadhanesi’nde Gökbilim Çalışmaları: Zîc-i İlhânî”, *Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Dergisi*, Cilt 2, Sayı 3, İstanbul, 93-103.
- Karadaş, C. (2006). “Dâvûd-i Kayserî ve Genel Hatlarıyla Düşüncesi”, *Uludağ Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Dergisi*, c. XV, 1-17.
- Kaya, S. (2019). “İlhanlılar Dönemi’nde Merâga ve Tebrîz Gözlemeleri”, *Turkish Studies Historical Analysis*, Cilt 14, Sayı 4, Ankara, 2019, 929-946.
- Köprülü, F. (1942). “XIII. Asırda Marâga Rasathanesi Hakkında Bazı Notlar”, *Belleten*, C. VI, Sayı: 23-24, 207-226.
- Minorsky, V. (1991). “Marâgha”, (*EI VI*, 498-503 ss), Brill.
- Nesevî. (1934). *Celâlüttin Harezemşah*. çev. Necip Asım, İstanbul: MEB Basımevi.
- Özgüdenli, O.G. (2004). “Meraga”, *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 29, 162-163 ss), İstanbul, DİA.
- Özgüdenli, O.G. (2007). “Olcaytu Han”, *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 33, 345-347 ss.) İstanbul: DİA.
- Pannekoek, A. (1989). *A History of Astronomy*, New York: Dover Publications.
- Rashiduddin Fazlullah’s. (1998). *Jami’ut-tawarikh: Compendium of Chronicles 2*, trans. W. M. Thackston, Harvard: Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations.

Reşîdüddîn Fazlullah. (1394 h.ş.). *Cami' u't-Tevârih (Târih-i Mübarek-i Gâzânî)* 2, neşr. Muhammed Ruşen ve Mustafa Musevi, Tahran: Miras-ı Mektub.

Reşîdüddin Fazlullah. (2013). *Câmiu't-Tevârih*, çev. İsmail Aka, Mehmet Ersan, Ahmad Hesamipour Khelejani, Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Sarton, G. (1962). *Introduction to the History of Science*. Vol II/2, Baltimore.

Sayılı, A. (1946). "Gâzân Han Rasathanesi", *Belleten*, Cilt X, Sayı 40, Ekim, 1946, Ankara, 625-640.

Sayılı, A. (1988). *The Observatory in Islam*, Ankara: TTK Yayınları.

Seyf b. Muhammed Herevi, (1362). *Tarihname-yi Herât*. (tah. Muhammed Züberü's-Sadiki), Kalküta.

Spuler, B. (2011). *İran Moğolları*, çev. Cemal Köprülü, Ankara: TTK Basımevi.

Strange, G.L. (2015). *Doğu Hilafetinin Memleketleri*, çev. Adnan Eskikurt, Cengiz Tomar, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

Sümer, F. (1989). "Akkoyunlular", *Diyanet İslâm Ansiklopedisi*, (Cilt 2, 270-274 ss.), İstanbul: DİA.

Sümer, F. (2021). *Kara Koyunlular*, Ankara: TTK Yayınları.

Şirinov, A. (2012). "Nasirüddin Tûsî", *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 41, 437-445) İstanbul: DİA.

Taneri, A. (1977). *Celâlî'd-din Hârizmşah ve Zamanı*, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Unat, Y. (2013). "Zic-i İlhani", *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 44, 399 ss.) İstanbul: DİA.

Wing, P. (2016). *The Jalayirids Dynastic State Formation in The Mongol Middle East*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Yezdî. (2019). *Zafernâme*, çev. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları.

Yuvalı, A. (1994). "Ebû Said Bahadır Han", *Diyanet İslâm Ansiklopedisi* (Cilt 10, 218-219 ss.), İstanbul: DİA.

Yuvalı, A. (2017). *İlhanlı Tarihi*, İstanbul: Bilge Kültür-Sanat.

Zeydan, C. (2012). *İslam Uygarlığı Tarihi 2*, çev. Nejdet Gök, İstanbul: İletişim Yayınları.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI

Yazarın/Yazarların herhangi bir çikara dayalı ilişkisi bulunmamaktadır.

ETİK ONAY/KATILIMCI ONAMI

Makale kapsamında katılımcı kullanılmadığı için ilgili onaya yer verilmemiştir.

MADDİ DESTEK

Çalışma için herhangi bir maddi destek alınmamıştır.

YAZAR KATKILARI

Bu araştırma ve araştırma ile ilgili tüm aşamalar tek yazar tarafından yürütülmüştür.